

ТАРИХЧИ ОЛИМ ҲАМИД ЗИЁЕВ АСАРЛАРИДА ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ХОТИРАЛАРИ

Рахимджанова Нигора

Ижтимоий ва сиёсий фанлар институти доцети, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15363028>

Иккинчи жаҳон уруши Ўзбекистон тарихида чуқур из қолдирган муҳим воқеадир. Ўзбек халқи фронт ва меҳнат кўшинларига сафарбар этилгани, уларнинг орасида минглаб ўзбек жангчиликларининг қаҳрамонликлари тарихдан маълум. Шунингдек, уруш йилларидаги иқтисодий, жумладан, саноат, қишлоқ хўжалигининг аҳволи, фронт ортидаги оғир меҳнат ва жангчиларга юборилган озиқ-овқат, кийим-кечак, пул ва қимматбаҳо буюмлар, ўзбек халқининг кўчириб келтирилган аҳоли, болалар ва уруш ногиронларига кўрсатилган беғараз ёрдами мисол бўла олади.

Уруш даврида юртимиздан фронтга 1,5 миллиондан ортиқ одам юборилган бўлиб, улардан 420 мингдан кўпроғи ҳалок бўлган. Шунингдек, 640 мингдан ортиқ киши яраланган ва 120 мингдан зиёд ўзбекистонлик орден ва медаллар билан тақдирланган.

Уруш машаққатлари фронт орти қийинчиларлари турли манбалар, хусусан, ўша давр матбуоти, архив фондларида сақланаётган ҳужжатлар, турли адабиётлар билан бир қаторда иккинчи жаҳон уруши иштирокчилари ва гувоҳлари хотиралари орқали бугунги кунгача етиб келган. Тарихчи олим, профессор Ҳамид Зияевнинг асарларида ҳам мана шу уруш хотиралари, фронт орти машаққатлари уруш иштирокчиси ва гувоҳи сифатида яхши ёритиб берилган¹. Ҳамид Зиёев 1942-1943 йилларда армия ва фронтдаги жанг майдонларида душманга қарши жанг қилиб, яраланади. Узоқ вақт даволаниб, қўлтиктаёқда Тошкентда қайтади ва даволанишни давом эттириб оёққа туради. Кейинчалик уруш хотиралари, Ўзбекистон ССРнинг иккинчи жаҳон урушида кўшган хиссасига оид тадқиқотларини эълон қилиб борган.

Ўз тадқиқотларида Ҳ.Зиёев урушга сафарбар этилганларнинг Тошкентдан армия сафига йиғилиб, фронтга жўнаши, йўл азоблари, фронт орти ва чизиғидаги ҳавф-хатар ва оғир вазият, жуда ночор шароитлар ҳамда жанг сахналари ҳақида ўзи гувоҳи бўлган воқеалар асосида ёритган. Шунингдек, ўз хотираларида совет ҳукуматининг 20-30 йиллардаги иқтисодий-сиёсий соҳада олиб борган сиёсати ва унинг оқибатлари, очарчилик, уруш олди қатағонлар, ўзбек халқи бошига солинган жабр-зулм ва таҳдид, кўркувлар ҳақида ўзи яшаган даврнинг ижтимоий ҳаёти кўринишида жуда яхши очиб берган.

Ўзбеклар иккинчи жаҳон уруши йиллари нафақат жангларда, фронт ортида қишлоқ хўжалиги ва бошқа маҳсулотларни етиштириб бериб, ўзлари оч бўлсалар-да жанг майдонлари, фронт ҳудудларидан келтирилган етим болалар ва бошқа кўчириб келтирилган аҳолини боққанлар. Масалан, 1942 йил бошларида Термиз, Андижон, Фарғона ва Намангандан 123 вагонда маҳсулот юборилган. Бу вақтда фронтга юборилган вагонларнинг умумий сони 174 та бўлиб, булар маҳсулотларнинг катта ҳажмда

¹Зиёев Ҳ. Она шахрим Тошкент ва ҳаёт йўлимдан лавҳалар. Тошкент: “Фан”, 2008. 338 б. ; Ўша муаллиф. Зиёев Ҳ. Ўзбекистон биринчи ва иккинчи жаҳон уруши даврида. Тошкент: “Мухаррир”, 2011. 92 б. ; Ўша муаллиф. Ҳамид Зиёевнинг ҳаёти, илмий-педагогик фаолияти (1923-2013). Нашрга тайёрловчилар М. Абдурахмонов, А. Шарофиддинов, А. Умаров. Тошкент: “ART FLEX”, 2013. 231 б.

юборилганлигини кўрсатади. Умуман олганда, 1941-1942 йилларда Ўзбекистон ССР фронтга жами 600 вагонда маҳсулот жўнатилган. 1942 йил апрелда Ўзбекистон ҳукумати делегатлари Ленинграга 100 вагонда гуруч, 60 вагонда ун ва гўшт, 60 вагонда қуруқ мева, жами 220 вагонда турли маҳсулотларни олиб борган. Умумлаштирилганда 1942 йилнинг ўзида Ўзбекистондан Ленинградга 400 дан ортиқ вагонда маҳсулот олиб борилган².

1943 йил октябрда Ўзбекистон ёшлари Ленинградга 250 тонна озиқ-овқат маҳсулотлари, 10 минг жуфт пойафзал ва 2 миллион сўм нақд пул ва бошқа молларни жўнатди.

Шундай қилиб, Ўзбекистон Ленинградликларнинг ҳаётини сақлаш ва мудофани кучайтириш ишига ҳиссасини кўшган. Тайёр маҳсулотлар деҳқонларнинг пулига корхоналардан сотиб олиниб жўнатилган, албатта. Шу йиллар ичида енгил саноат корхоналари фронтга 24469918 сўм нақд пул юборган. Шу равишда республика саноати соҳалари фронт эҳтиёжини қондириш учун миллионлаб сўм пул, кийим-бошни у ерга юборди. Буларга сарфланган маблағлар ишчи ва хизматчиларнинг маоши ҳисобига бўлган эди, албатта³.

Ундан ташқари Ўзбекистондан иккинчи жаҳон уруши йилларида Россиянинг узок кон ва заводларига ишчи етишмаслиги туфайли ўзбеклар “Рабочий батаён” (“Ишчи батальон”) га олиниб, Россияга мажбуран жўнатилганлар. Улар сони 1943 йилнинг охирига келиб 155 мингга ташкил қилган эди. Мажбурий меҳнатга юборилганларнинг оғир аҳволи ҳақида Ҳ.Зиёев урушда жароҳат олиб даволанаётган вақтида ўз кўзи билан уларни кўриб, аҳволларини ниҳоятда оғирлиги, дардга чалиниб, ўлганлари ҳам борлиги, уларнинг айримлари госпиталга келиб тиламчилик қилганлари ҳақида ўз хотираларида қуйидагича келтириб ўтган. “ ... Ҳақиқатдан ҳам деразанинг орқасида турган тўрт соч-соқоллари ўсиб, фақат кўзлари билан бурунлари кўринарди. Кир босган кийимларининг йиртиқ жойларига эски латта билан ўрашган. Саломлашгандан сўнг озгина нон, қанд ва сариеғ бердим. Кўп гаплаша олмадим, чунки милиция уларни олдига солиб кетди. Кейинги кунларда улар кўринмади. ... ўзбек, тожик ва бошқа ўртаосиёликлар кўмир ва бошқа фойдали қазилмаларни ўз ичига олган конларда ўзларининг эскирган ва йиртилган кийимларида жуда оғир ишларда қул каби ишлатилган. Овқатларнинг сифати жуда паст бўлиб, гўшт ва ёғ нималигини ҳеч кўрмаганлар⁴. Тарихий маълумотларга кўра “Рабочий батальон” дагилар фақат Сибирда эмас, балки Россиянинг жуда кўп жойларида ишлаганлар. Чунончи, 1943 йил 15 апрелда кўмир ишлаб чиқариш вазирлигига-10.162, темир йўл вазирлигига-13.641, қурилиш вазирлигига-10.410, қора метал вазирлигига-10.064, рангли метал вазирлигига-2915, химоя саноат вазирлигига-7.724, қуро-аслаҳа вазирлигига-17.181, резинка саноати вазирлигига-1.718, электр станциялар вазирлигига-17.313 кишилар Ўзбекистондан жўнатилган эди⁵. Шундай қилиб, ўзбеклар саноатнинг барча тармоқлари, шу жумладан, шароити ниҳоятда оғир конларда ишлаган. Улар Россиянинг бепоён ерларига тарқатиб юборилган эди. Айниқса иссиқ иқлимдан келган ватандошларга яшаш ва ишлаш жуда фожеали кечган.

Ўзбеклар Урал, Куйбишев, Саратов, Горкий, Москва, Новосибирск, Тула, Ярославль, Омск, Красноярск, Кемерово, Хабаровск, Челябинск, Свердловск, Перм, Иркутск, Архангельск, Қарағанда, Бошқирдистон, Татаристон, Удмурдия ва бошқа

² Зиёев Ҳ. Ўзбекистон биринчи ва иккинчи жаҳон уруши даврида. Тошкент: “Мухаррир”, 2011. 40-бет.

³ Зиёев Ҳ. Ўзбекистон биринчи ва иккинчи жаҳон уруши даврида. Тошкент: “Мухаррир”, 2011. 41-бет.

⁴ Зиёев Ҳ. Она шахрим Тошкент ва ҳаёт йўлимдан лавҳалар. Тошкент: “Фан”, 2008. 66-667-бетлар.

⁵ Зиёев Ҳ. Она шахрим Тошкент ва ҳаёт йўлимдан лавҳалар. Тошкент: “Фан”, 2008. 67-бет.

жойлардаги саноат корхоналари ва конларда ярим оч ҳолда ишлаганлар. Хатто улар конларда очликдан, совуқдан вафот этиб кафансиз кўмилган эди.

Бундан ташқари, ҳарбий ҳаракатлар юз бераётган ҳудудлардан Ўзбекистонга кўчириб келинган 1500 000 (улардан 250 000 дан ортиғи болалар) , махсус ва зўрлик билан кўчирилган 1 000 000 дан ортиқ одам кўшиб ҳисоблаганда, уруш йилларда юртимиз аҳолиси 7 350 000 кишидан ошиб кетгани аёнлашади. Шу муносабат билан туғилган-уларни боқиш, едириш-ичириш, кийинтириш, ўқитиш, соғломлаштириш, иш билан таъминлаш билан боғлиқ муаммоларни ечишнинг ўзи бўлмаган⁶.

Гарчи Ўзбекистон ҳудуди жанг майдони сифатида фронт чизига кирмаган бўлса-да республика иқтисодиёти ва аҳолий ижтимоий ҳаётига жуда катта таъсир қилди. Уруш йилларида қилинган чегараси йўқ ҳаражатлар халқни ғоят қашшоқлаштирди. Қанчадан-қанча одамлар очликдан ўлди. Совет ҳукуматининг қаттиқ сиёсати ижтимоий-иқтисодий аҳволни яна-да оғирлаштирди. Масалан, И.В. Сталиннинг уруш вақтида мевали дарахт ва токнинг ҳар бир тупидан солиқ олиш ҳақидаги фармони жуда катта зиён келтирди. Унга биноан дарахт ёки ток ҳосил бериш ва бермаслигидан қатъи назар, барибир, солиқ пулини тўлаш мажбурий эди. Одамлар солиқ тўлай олмай, шаҳар ва қишлоқлардаги дарахт ва токларни илдизи билан қўпордилар. Қанчадан-қанча боғлар харобага айланди⁷.

Шундай қилиб, иккинчи жаҳон уруши йилларида нафақат жанг майдонлари билан бир қаторда балки фронт ортида ҳам ҳаёт машаққатли эди. Халқ ҳар томонлама сиқилган, эзилган ва қашшоқ ҳолда яшади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Иккинчи жаҳон уруши йилларида ўзбеклар жанг майдонларида қаҳрамонлача курашиб улардан ярим миллион киши ҳалок бўлди. Бу республика одам ресурс (заҳира)ларини камайиб кетишига сабаб бўлди. Шунча йўқотишларга қарамай ўзбек жангчилари Россия, Украина, Белорусия, Польша, Чехословакия, Руминия, Болгария, Венгрия ва ҳудудларда душман билан мардонавор курашиб, фашистлар устидан қозонилган ғалабага муносиб ҳисса қўшдилар. Шу билан бирга республиканинг қишлоқ ва шаҳарларида барча етиштирилган маҳсулотларнинг катта қисми фронт учун, урушда етим қолган болалар ва эвакуация қилинган аҳоли учун ажратилди. Умуман олганда уруш йиллари Ўзбекистон ССР иқтисодиёти, хўжалиги катта босимда ишлаб жангчиларнинг таъминоти, турли ҳарбий мақсадлар ва бошқа уруш ҳаражатлари учун сарфланган эди.

⁶ Ўзбек халқининг иккинчи жаҳон урушида ҳалабага қўшаг ҳиссаси (Архив ҳужжатлари тўплами). Масъул муҳаррир: А.Зиё. Тошкент “Akademnashr”, 2023.3-бет.

⁷ Ҳамид Зиёевнинг ҳаёти, илмий-педогогик фаолияти (1923-2013). Нашрга тайёрловчиларМ.Абдурахмонов, А.Шарофиддинов, А.Умаров. Тошкент: “ART FLEX”, 2013. 26-бет.